
АДАПТИВНЫЕ РЕАКЦИИ РАСТЕНИЙ НА РАДИАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ: ЗАКОНОМЕРНОСТИ И МЕХАНИЗМЫ

PLANT ADAPTATION TO IONIZING RADIATION: MECHANISMS AND PATTERNS

С.А. Гераськин

Всероссийский научно-исследовательский институт радиологии и агроэкологии Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», г. Обнинск, Россия

Ключевые слова: адаптация, ионизирующее излучение, эпигенетика, популяции, экосистемы

Адаптация к стрессорам окружающей среды является важнейшим свойством растений, позволяющим им, несмотря на неподвижный образ жизни, выживать в изменчивой среде. Цепь последовательных событий, завершающихся конечной радиобиологической реакцией, начинается с поглощения энергии ионизирующего излучения в клетке. Начиная со стохастических актов формирования молекулярных повреждений, радиационное повреждение постепенно приобретает детерминированные черты, которые выражаются в ограниченном числе явлений, завершающих радиационное повреждение растений. По мере специализации различия между растениями и животными становятся более выраженными, что приводит к различным реакциям на облучение. Хроническое радиационное воздействие может активировать биологические механизмы, приводящие к повышению радиорезистентности популяции. Чем выше уровень радиационного воздействия и чувствительность растений к радиации, тем интенсивнее отбор. В зависимости от обстоятельств повышенная радиорезистентность популяции может быть достигнута разными путями или вообще не появиться. Высокие мощности доз хронического облучения приводят к отбору на эффективность систем репарации, тогда как низкие мощности доз активируют эпигенетические механизмы, которые приводят к поддержанию окислительного баланса, дополнительному синтезу шаперонов и контролю перемещения мобильных генетических элементов. В связи с огромными различиями в радиочувствительности организмов, входящих в состав экосистемы, облучение может приводить к нарушению связей между компонентами экосистем, что может приводить к последствиям, которые могут кардинально отличаться от ожидаемых на организменном и популяционном уровнях. Поэтому использование экологических знаний имеет важное значение для понимания реакций популяций и экосистем на воздействие ионизирующего излучения.

DOI:10.5281/zenodo.17048972

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

